

ЛАТЕНТНЫЙ ДЕФИЦИТ ЖЕЛЕЗА У БЕРЕМЕННЫХ

Закирова Фотима Исламовна¹

Абдуллаева Нигора Эркиновна²

¹к.м.н., доцент кафедры акушерства и гинекология № 1 СамГМУ, Узбекистан

²базовый докторант кафедры акушерства и гинекология № 1 СамГМУ, Узбекистан

<https://doi.org/10.5281/zenodo.18241909>

Актуальность. Латентная эндотелиальная дисфункция (ЛЭД) представляет собой состояние, при котором эндотелиальные клетки, выстилающие сосуды, не функционируют должным образом, что может приводить к различным нарушениям в организме [4,5]. Латентная эндотелиальная дисфункция может проявляться на ранних стадиях, не имея чётких клинических симптомов, но в то же время предопределяя риск развития серьёзных осложнений, таких как анемия [2,3]. Анемия, в свою очередь, является распространённым состоянием, затрагивающим значительное количество беременных женщин и может вести к негативным последствиям как для матери, так и для плода, включая преждевременные роды, низкий вес при рождении и различные перинатальные осложнения [1,6].

Латентная эндотелиальная дисфункция, являясь ранним маркером сосудистых нарушений, может служить индикатором предрасположенности к анемии [7]. Важно определить, каким образом это состояние влияет на гемодинамические параметры и обмен веществ у беременных женщин. Исследование будет направлено на выявление взаимосвязей между латентной эндотелиальной дисфункцией и различными клиническими проявлениями анемии, что позволит разработать более эффективные стратегии диагностики и лечения.

Цель исследования. Исследовать латентную эндотелиальную дисфункцию как предиктор анемии у беременных женщин, определить клинические аспекты данного состояния.

Задачи исследования. В рамках настоящего клинического исследования провести анализ для выявления признаков латентной эндотелиальной дисфункции.

Метод и материал исследования. В рамках проспективного когортного исследования, проведенного среди 112 беременных женщин в I триместре беременности, были установлены определенные критерии включения: возраст от 18 до 40 лет, наличие согласия на участие в исследовании и подтвержденная железодефицитная форма анемии.

В ходе обследования участниц проводились следующие анализы:

1. Общий и биохимический анализ крови для оценки общего состояния здоровья и выявления возможных отклонений.

2. Коагулограмма для оценки свертываемости крови, что особенно важно в период беременности.

3. Общий анализ мочи для контроля функции почек и выявления возможных инфекций.

4. Определение групповой принадлежности и резус-принадлежности для предотвращения возможных конфликтов между матерью и плодом.

Также проводилась оценка уровня гемоглобина, гематокрита, уровня железа и ферритина, что позволяет оценить степень анемии и состояние железодефицита.

Уровень С-реактивного белка (CRP) оценивался для выявления воспалительных процессов в организме, а маркеры эндотелиальной дисфункции использовались для диагностики и мониторинга состояния беременных женщин.

Данные результаты позволят лучше понять влияние железодефицитной анемии на здоровье беременных и их детей, а также разработать более эффективные стратегии управления состоянием здоровья в данном контексте.

Результаты исследования. Исследование проведено на базе кафедры «Акушерство и гинекология №1» имени академика Закирова И.З. лечебного факультета СамГМУ. Под нашим наблюдением находились 90 беременных женщин в I триместре беременности, которые в связи с поставленными задачами были разделены на 2 группы: основную группу составили 56 беременных женщин с латентной формой (со средним уровнем гемоглобина, составившим 10.5 г/дл.), в группу контроля вошли 34 женщины (средний уровень гемоглобина достигал 12.5 г/дл.) с физиологической беременностью.

Перед началом исследования от всех пациенток было получено их информированное добровольное согласие на обследование.

При поступлении в родильный дом всем женщинам проводили клиничко-лабораторное обследование, что является важным этапом в оценке состояния здоровья пациенток и позволяет обеспечить высокий уровень медицинской помощи.

Наши исследования показали, что возраст пациенток был от 19 до 40 лет, средний возраст составил в основной группе составил $26,9 \pm 4,2$ лет, в контрольной группе $28,1 \pm 3,7$.

При исследовании осложнений беременности было установлено, что они проявляются более чем в половине всех случаев клинических наблюдений. Анализ течения I триместра не выявил статистически значимых различий в обеих группах по частоте осложнений.

Первородящих было в основной группе 20 (22,2%), в контрольной – 15 (44,1%), повторные роды имели 36 (64,3%) женщин основной группы, и 19 (55,9%) женщин контрольной.

Лабораторные обследования проведены в клинической лаборатории многопрофильной клиники СамГМУ.

Результаты исследования показали, что у беременных женщин в зависимости от степени анемии отмечаются выраженные изменения показателей гемостаза и эндотелиальной функции.

При анемии I степени уровень гемоглобина составил $90,9 \pm 8,3$ г/л, количество тромбоцитов — $207,5 \pm 8,3 \times 10^9$ /л, содержание эндотелиальных клеток — $3,1 \pm 0,29 \times 10^4$ /л. Функция тромбоцитов характеризовалась преобладанием гипоагрегации (65,0%), при меньшей доле изоагрегации (11,3%) и гиперагрегации (23,7%).

При анемии II степени наблюдалось дальнейшее снижение гемоглобина до $77,3 \pm 2,7$ г/л. Количество тромбоцитов уменьшалось до $187,3 \pm 7,2 \times 10^9$ /л, а уровень эндотелиальных клеток возрастал до $7,5 \pm 0,9 \times 10^4$ /л. В структуре функциональной активности тромбоцитов сохранялось доминирование гипоагрегации (61,8%), при увеличении доли гиперагрегации (26,5%) и минимальных значениях изоагрегации (7,4%).

При анемии III степени регистрировались наиболее выраженные изменения. Уровень гемоглобина снижался до $65,2 \pm 1,5$ г/л, количество тромбоцитов — до $176,4 \pm 5,2 \times 10^9$ /л, при этом содержание эндотелиальных клеток достигало $10,9 \pm 1,4 \times 10^4$ /л. Функциональное состояние тромбоцитов характеризовалось резким преобладанием гипоагрегации (73,3%), при минимальных значениях изоагрегации (10,0%) и гиперагрегации (16,7%).

В результате проведённых исследований установлено, что у беременных женщин с прогрессирующей анемией наблюдаются следующие изменения:

1. Постепенное снижение уровня гемоглобина и количества тромбоцитов;
2. Увеличение содержания эндотелиальных клеток, что свидетельствует о нарастании эндотелиальной дисфункции;
3. Преобладание гипоагрегации тромбоцитов, особенно выраженное при анемии III степени.

Таким образом, результаты нашего исследования подчеркивают, что комплексный подход к мониторингу и лечению пациенток с латентной эндотелиальной дисфункцией может значительно улучшить исходы беременности, а также способствовать улучшению здоровья как матери, так и ребёнка.

Вывод. Анемия у беременных представляет собой распространённую проблему, способную оказать негативное влияние на здоровье как матери, так и плода. Своевременная диагностика, профилактика и лечение анемии, осуществляемые посредством правильного питания и применения добавок, могут существенно снизить риски и улучшить исходы беременности. Регулярный мониторинг уровня гемоглобина, а также акцент на важности индивидуализированного подхода к терапии, могут способствовать более эффективному контролю анемии в течение беременности. Таким образом, комплексный подход к управлению анемией имеет решающее значение для обеспечения здоровья матери и ребёнка.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Закирова Н.И., Закирова Ф.И., Абдуллаева Н.Э., Хайдарова Д.С. Анемия тяжелой степени у беременных: оптимизация ведения беременности//Проблемы дефицита железа у женщин в разные периоды жизни.- 2024.- С.97-99
2. Зефирова Т. П., Юпатов Е. Ю., Мухаметова Р. Р. Железодефицитная анемия в акушерской практике //РМЖ. Мать и дитя. – 2021. – Т. 4. – №. 1. – С. 53-58.
3. Кененбаева Б. Е., Жагипарова Ж. А., Асқарова Н. А. Лечение анемии у беременных женщин препаратами железа Тардиферон и тотема //Journal of science. Lyon. – 2021. – №. 20-1. – С. 25-33.
4. Сидорко Т. Н., Калмаханов С. Б. Анемия беременных и ферритин: природа ничего не создает напрасно (обзор литературы) //Вестник Казахского национального медицинского университета. – 2020. – №. 2. – С. 31-36.
5. Anemia in Pregnancy. ACOG Practice Bulletin No. 233. American College of Obstetricians and Gynecologists. Obstet Gynecol 2021; 138:e55–64.
6. Islamovna Z. N., Islamovna Z. F., Erkinovna A. N. Макросомия плода: современный взгляд на проблему //Eurasian Journal of Medical and Natural Sciences. – 2024. – Т. 5. – №. 1. – С. 100-104.

7. Islamovna Z. N., Erkinovna A. N., Sukhrobovna X. D. FETAL MACROSOMIA. OBSTETRIC AND PERINATAL OUTCOMES //International Journal of Medical Sciences And Clinical Research. – 2024. – T. 4. – №. 02. – C. 82-86.